

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 339.138

DOI: 10.5281/zenodo.15180443

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

КОСТРОМИНА Елена Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса,

Московский университет им. С.Ю. Витте (Москва, РФ);

Кандидат филологических наук, доцент; e-mail: ea_kostromina@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования санаторно-курортными организациями современных технологий продвижения. Рост интереса к внутреннему туризму в целом и лечебно-оздоровительному в частности позволяет организациям санаторно-курортной отрасли выходить на более высокий уровень как оказания услуг, так и их продвижения. Развитие цифровых маркетинговых технологий, изменение портрета целевой аудитории, повышение требований к качеству услуг – эти и другие факторы оказывают влияние на систему продвижения санаторно-курортных организаций. В настоящее время в продвижении предпочтение отдается таким инструментам, как контекстная и таргетированная реклама, SMM, продвижение через геосервисы и сервисы онлайн-бронирования. Объектом исследования являются организации, работающие на рынке оздоровительного туризма. Предмет исследования – цифровые маркетинговые технологии продвижения санаторно-курортных услуг. Цель статьи – показать особенности выбора инструментов продвижения санаторно-курортных услуг в сети интернет. Основные методы, используемые при написании статьи: анализ научных публикаций по вопросам продвижения оздоровительного туризма и услуг санаторно-курортных организаций, анализ мнений экспертов по использованию цифровых технологий продвижения, наблюдение за маркетинговой деятельностью санаторно-курортных организаций, анализ результатов маркетинговых исследований.

Ключевые слова: санаторно-курортные услуги, лечебно-оздоровительный туризм, маркетинг санаторно-курортных организаций, интернет-продвижение, цифровые инструменты продвижения, реклама

Для цитирования: Костромина Е.А. Технологии продвижения санаторно-курортных услуг в сети интернет. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.170-180. DOI: 10.5281/zenodo.15180443.

Статья поступила в редакцию: 14.01.2025.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

TECHNOLOGIES FOR THE PROMOTION OF SPA SERVICES ON THE INTERNET

Elena A. KOSTROMINA,

Russian State University of Tourism and Service,

Moscow Witte University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: ea_kostromina@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the use of modern promotion technologies by sanatoriums. The growing interest in domestic, medical and wellness tourism allows organizations of the sanatorium industry to reach a higher level of both service provision and promotion. The development of digital marketing technologies, changing the portrait of the target audience, increasing requirements for the quality of services provided – these and other factors have an impact on the promotion system of sanatorium organizations. Currently, in promotion, preference is given to such tools as contextual and targeted advertising, SMM, promotion through geoservices and online booking services. The object of the study is organizations operating in the health tourism market. The subject of the research is digital marketing technologies for the promotion of spa services. The purpose of the article is to show the features of the promotion of modern sanatorium–resort organizations on the Internet. The main methods used in writing the article are: analysis of scientific publications on the promotion of health tourism and services of sanatorium-resort organizations, analysis of expert opinions on the use of digital promotion technologies, monitoring the marketing activities of sanatorium-resort organizations, analysis of the results of marketing research.

Keywords: sanatorium services, health tourism, marketing of sanatorium organizations, Internet promotion, digital promotion tools, advertising

For citation: Kostromina, E.A. (2025). Technologies for the promotion of spa services on the internet. *Service plus*, 19(1), 170-180. DOI: 10.5281/zenodo.15180443. (In Russ.).

Submitted: 2025/01/14.

Accepted: 2025/03/14.

Введение

В последние годы в Российской Федерации повысился интерес к внутреннему туризму. Одним из набирающих популярность видов является лечебно-оздоровительный туризм, росту спроса на который способствуют следующие факторы:

- 1) закрытие границ и снижение доступности зарубежных турпродуктов;
- 2) растущие патриотические настроения;
- 3) работа органов власти по популяризации различных видов туризма на территории Российской Федерации;
- 4) внимание к нишевым направлениям туризма (экотуризм, оздоровительный туризм, сельский туризм и т.п.);
- 5) рост спроса на качественный отдых;
- 6) рост спроса на оздоровительный отдых, связанный с приоритетностью здоровья и безопасности для потребителей;
- 7) философия «prevent age»: стремление не лечить, а предотвращать возникновение заболеваний, продлевать молодость организма и улучшать качество жизни;
- 8) рост спроса на антистресс-отдых [4];
- 9) тенденция «омоложения» целевой аудитории, рост интереса к оздоровительному туризму у людей в возрасте 25-34 года [3].

Однако наряду с факторами, способствующими росту спроса на услуги санаторно-курортных организаций, наблюдаются также сдерживающие рост, а именно:

- 1) высокие расходы на транспорт;
- 2) низкая узнаваемость российских брендов, работающих на рынке оздоровительного туризма;
- 3) опасения, связанные с безопасностью пребывания на тех или иных территориях [4];
- 4) «советское наследие» – восприятие отдыха в санатории как некоего симбиоза лечебных процедур, невкусной еды, невысокого сервиса.

Таким образом, к настоящему времени сложилась благоприятная для развития отрасли ситуация, поэтому санаторно-курортным организациям необходимо пересмотреть систему работы с потребителем, тщательнее изучать целевую аудиторию, активно продвигать свои услуги, используя современные маркетинговые технологии.

Отдельных научных работ, посвященных изучению инструментов продвижения санаторно-курортных услуг, мало. В этой связи можно отметить статьи М.С. Оборина [8, 9], а также работы, посвященные проблемам и тенденциям продвижения на туристическом и гостиничном рынке [1, 2, 5, 10, 12].

В своей статье «Использование интернет-маркетинга для развития СКК и перспективных природных лечебных ресурсов региона» М.С. Оборин, основываясь на анализе существующих методов продвижения товаров и услуг в Интернете, выделил 3 основных направления: «1) поисковое и непоисковое продвижение (оптимизация) сайтов; 2) продвижение в социальных сетях, блогах и прочих сообществах; 3) прочее: e-mail-маркетинг, пресс-релизы компании, баннерная реклама, публикация пресс-релизов и прочее» [9].

В.В. Лысенко и А.Б. Сотник в статье «Современные технологии и проблемы интернет-продвижения туристских услуг в России» отмечают, что российские туроператорские компании активно используют различные социальные сети, мессенджеры и системы контекстной рекламы для продвижения своих услуг. Но в современных реалиях возникает необходимость искать новые пути и способы рекламирования [7].

Санаторно-курортные организации в цифровой сфере работают отдельно [14]. По мнению Д.В. Войнова, «некоторые из них используют современные цифровые технологии, но с достаточно низкой эффективностью. Предприятия санаторно-курортной отрасли сокращают бюджет в цифровой сфере и используют устаревшие методы продажи турпродукта» [2].

В данной статье мы будем опираться на собственные исследования, основанные на сборе первичных данных [4, 5], а также на мнения экспертов и практиков отрасли, публикуемые в профессиональных сообществах, блогах и социальных сетях [13].

Исследование

На выбор инструментов продвижения санаторно-курортных услуг влияют тенденции в развитии лечебно-оздоровительного туризма, о которых говорилось выше. Также исследование, проведенное ранее [4], позволило выявить следующие

тренды, определяющие маркетинг санаторно-курортных организаций:

- «Омолождение» аудитории оздоровительного туризма побуждает к совершенствованию продукта, каналов сбыта и способов продвижения санаторно-курортных организаций.

- Появление сегмента так называемых «биохакиров», людей, которые сознательно принимают решение поехать для оздоровления в санаторий или SPA-отель в превентивных целях, дает возможность расширения целевой аудитории.

- Сегмент семейных гостей повышает требования к комфорту и ассортименту дополнительных услуг.

- «Насмотренность» гостей заставляет санаторно-курортные организации изучать работу лидеров отрасли, анализировать точки контакта с аудиториями и создавать различные вау-эффекты.

- Уменьшение количества дней проживания в санаторно-курортной организации требует разработки разных эффективных программ оздоровления и насыщения пребывания различными видами досуга.

- Увеличивающаяся конкуренция способствует формулированию более четкого позиционирования и уникального торгового предложения санаторно-курортных организаций [4].

Продвижение санаторно-курортных услуг на туристском рынке имеет свою специфику, однако инструменты, которые используются в целях продвижения, универсальны и представлены комплексом маркетинговых коммуникаций, включающим различные по стоимости, широте охвата и целям инструменты

Каждый из инструментов имеет свои цели и задачи, общие цели продвижения представлены на рис. 1.

Рис. 1 – Цели продвижения

Fig. 1 – Promotion goals

В настоящее время основная активность по продвижению гостиничных, оздоровительных и туристских услуг происходит в сети Интернет. Здесь в разной степени используются следующие технологии:

1. SEO-продвижение сайта.
2. SMM (продвижение в социальных сетях).
3. Директ-мейл (прямая почтовая рассылка).
4. Контекстная реклама (поисковая и тематическая).
5. Продвижение через блогеров и инфлюенсеров.

6. Размещение и реклама на картографических сервисах (онлайн-картах).

7. Реклама на сайтах-агрегаторах (сервисах онлайн-бронирования).

8. Реклама на сайтах-отзовиках.

9. Таргетированная реклама в социальных сетях.

10. Медийная (баннерная) реклама на самых посещаемых ресурсах.

11. Контент-маркетинг (сайт, блоги, форумы).

12. Крауд-маркетинг и работа с пользовательским контентом
13. Реклама в онлайн-кинотеатрах.
14. Интегрированная реклама в играх.
15. Коллаборации.
16. Квизы.

Рассмотрим наиболее используемые в целях продвижения санаторно-курортных услуг инструменты. В июне 2024 года нами проведено пилотное исследование выбора санаторно-ку-

рортными организациями инструментов продвижения своих услуг. Всего в Российской Федерации порядка 1700 санаториев, при допустимой погрешности 10% и уровне надежности 85% необходимо опросить 51 организацию. Большинство санаториев располагаются в Краснодарском и Ставропольском Крае, поэтому процент респондентов из этих регионов выше. Всего в опросе приняло участие 54 организации из различных субъектов Российской Федерации (рис. 2).

Рис. 2 – География респондентов

Fig. 2 – Respondents' geography

Использование тех или иных технологий продвижения зависит от знания различных каналов продвижения, целевой аудитории, позиционирования, финансовых возможностей санаторно-курортной организации и целей рекламной кампании. В опросе принимали участие сотрудники, отвечающие за продвижение санаторно-курортных организаций. Большая часть опрошенных – маркетологи и руководители 3* и 4* санаториев. Категории санаторно-курортных организаций, принявших участие в опросе, представлены на рис. 3

Исследование показало, что в продвижении санаторно-курортных услуг активно используются и оффлайн, и онлайн-технологии.

Как показано на диаграмме (рис. 4), к основным используемым онлайн-инструментам относятся: SMM (72%), работа с отзывами (65%), контекстная реклама (50%), размещение на картографических сервисах (онлайн-картах) (40%), таргетированная реклама в социальных сетях (40%), прямые почтовые рассылки (37%) и реклама на сайтах-агрегаторах (сервисах онлайн-бронирования) (33%).

Рис. 3 – Категории санаторно-курортных организаций, принявших участие в опросе
 Fig. 3 – Categories of sanatorium-resort organizations that participated in the survey

Рис. 4 – Основные каналы продвижения, используемые санаторно-курортными организациями
 Fig. 4 – The main promotion channels used by sanatorium-resort organizations

Основными рекламными офлайн-инструментами санаторно-курортных услуг являются: листовки, буклеты (68%), участие в выставках (57%), наружная реклама (46%), участие в конкурсах и

рейтинга (37%), радиореклама (33%), реклама в газетах и журналах (30%), реклама на TV (30%).

Исследование не содержало вопросов относительно мероприятий по стимулированию сбыта,

однако опыт продвижения, которым делятся санаторно-курортные организации на различных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках, курсах повышения квалификации), показывает использование таких инструментов как: скидки при бронировании большого количества дней, фиксирование цены (рис. 5), «колесо фортуны» на сайте организации (рис. 6), подарок в виде услуги, сутки (или более) проживания в подарок, предложение комбо-пакетов (из нескольких услуг) и др.

Рис. 5 – Скриншот всплывающего окна с информацией об акции на сайте санаторно-курортной организации

Fig. 5 – Screenshot of the floating window with information about the promotion on the website of the sanatorium-resort organization

Санаторно-курортные организации имеют официальный сайт, однако далеко не все организации используют возможности этого ресурса в полной мере, зачастую в силу незнания этих возможностей или нехватки средств. Преимуществом официального сайта санаторно-курортной организации является то, что «это не только удобный способ бронирования номеров, но коммуникационная площадка с широкими маркетинговые возможности: от продажи номеров до продажи услуг» [3]. Также, используя контент-маркетинг, можно получать дополнительные преимущества за счет органического продвижения (SEO).

Большинство (72%) санаторно-курортных организаций, принявших участие в опросе, используют социальные сети в качестве инструмента продвижения. На рис. 7 показано, какие именно.

Рис. 6 – Скриншот всплывающего окна с «колесом фортуны» на сайте санаторно-курортной организации

Fig. 6 – Screenshot of the floating window with the "fortune wheel" on the website of the sanatorium-resort organization

В связи с ограничениями работы в сети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ) основное внимание уделяется социальной сети «ВКонтакте» (77,8%). Однако стоит отметить, что далеко не все санаторно-курортные организации активно обновляют информацию в социальных сетях, долго отвечают или не отвечают вовсе на вопросы и комментарии пользователей. Недооценена социальная сеть «ОК», в которой больше всего людей в возрасте 35-54 лет, это платежеспособная аудитория – целевой сегмент многих российских и иностранных здравниц. Так, один из санаториев Краснодарского края активно продвигается в социальных сетях «Одноклассники» и

«Вконтакте», используя таргетированную рекламу и узкую сегментацию. Цена клика (CPC) в «ОК» ниже, чем во «Вконтакте», однако эти социальные сети в денежном выражении приносят примерно одинаковый результат по броням: «32 % – «ВК», 30% – «ОК», 38% – остальные соцсети» (профиль пользователя социальной сети Вконтакте: https://vk.com/wall10069205_4273).

Социальные сети – один из основных и наиболее эффективных инструментов продвижения услуг на B2C-рынках в целом. На рис. 8 показаны ответы респондентов на вопрос, какие инструменты они считают наиболее эффективными для продвижения санаториев (мы просили участников опроса отметить

не более трех) Диаграмма показывает, что наряду с российскими социальными сетями некоторые объекты продолжают получать лиды из социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в Российской Федерации) – 29,6%.

Исследование показало, что для продвижения санаторно-курортных услуг наибольшим эффектом обладает ведение социальных сетей и таргетированная реклама в социальных сетях. Несмотря на то, что таргетированная реклама работает с «теплой» и «холодной» аудиторией, а контекстная – с «теплой» и «горячей», участники исследования отдают предпочтение именно таргетированной рекламе.

Рис. 7 – Активность социальных сетей санаторно-курортных организаций в 2023-2024 гг.
 Fig. 7 – Activity of social networks of sanatorium-resort organizations in 2023-2024.

Рис. 8 – Инструменты, показавшие наибольшую эффективность в продвижении санаторно-курортных услуг
 Fig. 8 – The tools showing the greatest effectiveness in promoting sanatorium-resort services

В целом онлайн-продвижение занимает верхние строки рейтинга эффективности. Поэтому при планировании рекламных кампаний имеет смысл делать ставку на интернет-технологии. Если рассматривать узко, то следует сказать, что в интернет-маркетинге рекламной кампанией называют группу объявлений в сервисах таргетированной или контекстной рекламы.

Выделяются различные виды рекламных кампаний. Например, имиджевые рекламные кампании направлены на повышение узнаваемости, формирование репутации санатория, доверия и лояльности, используются для поддержки интереса аудитории, при выводе на рынок новой торговой марки или ребрендинге. Продуктовые продвигают услугу, здесь основная задача – рассказать потребителю о новой услуге, ее особенностях. Торговые (стимулирующие) рекламные кампании стимулируют продажи, мотивируют клиента совершить покупку в определенные сроки. Санаторно-курортная организация предлагает акции, чтобы поддержать спрос, особенно это важно в несезон. Охватные рекламные кампании ставят задачей рассказать о бренде или продукте максимальному количеству человек из целевой аудитории, т.е. сделать больше показов объявления, упоминаний, просмотров – такие кампании помогают увеличить узнаваемость бренда, повысить лояльность аудитории к продукту, рассказать о новинках, акциях, изменениях. Конверсионные кампании мотивируют пользователя к целевому действию: сделать покупку, оставить заявку, подписаться, зарегистрироваться – у таких креативов есть кнопка или другой графический элемент с гиперссылкой, который добавляется в сообщение и призывает пользователя совершить действие: подписаться, зарегистрироваться, воспользоваться скидкой и другие.

Низкий рейтинг эффективности получили классические оффлайн-инструменты продвижения, однако большинство респондентов также считают не очень эффективными e-mail-рассылку и ведение блога на сайте. По нашему мнению, ук-

занные инструменты не всегда дают быстрый результат, особенно ведение блога. Однако контент-маркетинг, к которому относится размещение информации на сайте, ведение блогов, – технология весьма недорогая и эффективная, поскольку способствует органическому продвижению, то есть улучшает позиции в поисковой выдаче (SEO). Использование этого инструмента требует времени и наличия экспертной или другой полезной для потребителя информации.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило, что наибольшую эффективность показывают онлайн-инструменты продвижения. Это связано с изменением портрета целевой аудитории, ее омоложением, а также трендами туристского рынка в целом.

Санаторно-курортные организации указывают, что продвижение в социальных сетях эффективнее других инструментов. Это несколько отличается от общепринятого среди специалистов по маркетингу мнения, в том числе цитируемых нами ранее трудов [9]. Количество социальных сетей, доступных для активного продвижения, в настоящий момент сократилось [11], однако целевая аудитория положительно реагирует на коммуникации в таких социальных сетях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Несомненно, что для более успешного продвижения санаторно-курортных услуг на туристском рынке требуется комплексная программа, которая будет включать различные онлайн- и оффлайн-инструменты, в том числе участие в выставках и конкурсах, поскольку последние в большей степени работают на репутацию санаторно-курортной организации и решают стратегические задачи развития.

Рынок оздоровительного туризма показывает рост, количество объектов (здравниц, SPA- и wellness-отелей) с каждым годом увеличивается, что повлечет усиление конкурентной борьбы, победить в которой помогут правильно выбранные технологии продвижения.

Список источников

1. Барило, А. Н. Анализ использования инновационных инструментов продвижения в региональных предприятиях туризма и гостеприимства / А. Н. Барило, И. Н. Сенченко // Исследование инновационного потенциала

общества и формирование направлений его стратегического развития: Сборник научных статей 13-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2-х томах, Курск, 29 декабря 2023 года. – Курск: ЗАО "Университетская книга", 2023. – С. 62-67.

2. Войнов, Д. В. Цифровые инструменты продвижения регионального турпродукта / Д. В. Войнов // Известия Субтропического научного центра Российской академии наук. – 2023. – № 3-3. – С. 21-30.

3. Коновалова, Е. Е. Диджитализация как драйвер развития предприятий гостиничного бизнеса / Е. Е. Коновалова, О. Н. Макушева // Сервис plus. – 2022. – Т. 16, № 4. – С. 3-17.

4. Костромина, Е. А. Влияние трендов оздоровительного туризма на маркетинг услуг санаторно-курортных организаций // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т.18. – №3. – С. 87–97.

5. Костромина, Е. А. Инструменты продвижения коллективных средств размещения: результаты маркетингового исследования / Е. А. Костромина // Сервис plus. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 175-185.

6. Костромина, Е. А. Современные тенденции интернет-маркетинга в России и за рубежом / Е. А. Костромина // Актуальные проблемы современного общества и пути их решения в условиях перехода к цифровой экономике: материалы XIV международной научной конференции: в 4 частях, Москва, 05 апреля 2018 года. Том Часть 2. – Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2018. – С. 199-213.

7. Лысенко, В. В. Современные технологии и проблемы интернет- продвижения туристских услуг в России / В. В. Лысенко, А. П. Сотник // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2022. – № 4(95). – С. 125-137.

8. Оборин, М. С. Медицинский туризм как специальный вид услуг// Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т.16., №1. – С. 179–187.

9. Оборин, М. С. Использование интернет-маркетинга для развития СКК и перспективных природных лечебных ресурсов региона / М. С. Оборин // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 5-1. – С. 61-71.

10. Савельева, Н.А. Лечебно-оздоровительный туризм: вопросы терминологии / Н. А. Савельева, Р. В. Колесников, Т. В. Шмелева // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 7(122). – С.7-14.

11. Черный, В. Как изменились соцсети в марте 2022 года // Brand Analytics. 2022. – №3. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://branalytics.ru/blog/social-media-march-2022/>

12. Шпырня, О. В. Тренды использования интернет-технологий в структуре продвижения услуг предприятий индустрии туризма в современной геополитической ситуации / О. В. Шпырня // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 10-1. – С. 192-199.

13. Эксперт по лечебным курортам. Канал Владислава Бури. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dzen.ru/kurortolog>

14. Kannan, P. K. Digital marketing: a framework, review and research agenda, International Journal of Research in Marketing. 2017; 34(1): 22-45.

References

1. Barilo, A. N., Senchenko, I.N. (2023). Analiz ispolzovaniia innovatcionnykh instrumentov prodvizeniia v regionalnykh pred-priiatiakh turizma i gostepriimstva [Analysis of the use of innovative promotion tools in regional tourism and hospitality enterprises]. *Issledovanie innovatcionnogo potentsiala obshchestva i formirovanie napravlenii ego strategicheskogo razvitiia [Research of the innovative potential of society and the formation of directions for its strategic development]*: Proceedings of the 13th Russian Scientific and Practical Conference with International participation. In 2 volumes. Kursk: CJSC "University Book", 62-67.

2. Voynov, D. V. (2023). Tcifrovye instrumenty prodvizeniia regionalnogo turprodukta [Digital tools for promoting regional tourism products]. *Izvestiia Subtropicheskogo nauchnogo tcentra Rossiiskoi akademii nauk [Proceedings of the Subtropical Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]*, 3-3, 21-30. (In Russ.).

3. Konovalova, E.E., Makusheva, O.N. (2022). Digitalization as a driver of development of hotel business enterprises. *Service plus*, 16(4), 3-17. DOI: 10.5281/zenodo.7771833. (In Russ.).

4. Kostromina, E. A. (2024). The influence of health tourism trends on the marketing of services of sanatorium and resort organizations. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 87-97. doi: 10.5281/zenodo.14426490. (In Russ.).

5. Kostromina, E.A. (2024). Promotion tools of collective accommodation facilities: the marketing research results. *Service plus*, 18(1), 175-185. DOI: 10.5281/zenodo.10968394. (In Russ.).
6. Kostromina, E. A. (2018). Sovremennye tendencii internet-marketinga v Rossii i za rubezhom [Modern trends in Internet marketing in Russia and abroad]. *Aktual'nye problemy sovremennogo obshchestva i puti ih resheniya v usloviyah perekhoda k cifrovoj jekonomike [Current problems of modern society and ways to solve them in the transition to a digital economy]: proceedings of the XIV international scientific conference. Part 2.* Moscow: Moscow Witte University, 199-213. (In Russ.).
7. Lysenko, V. V., Sotnik A.P. (2022). Sovremennye tekhnologii i problemy internet- prodvizhenia turistskikh uslug v Rossii [Modern technologies and problems of online promotion of tourist services in Russia]. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 4(95), 125-137. (In Russ.).
8. Oborin, M. S. (2022). Special types of tourism: medical tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 179-187. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-179-187. (In Russ.).
9. Oborin, M. S. (2021). Ispolzovanie internet-marketinga dlia razvitiia SKK i perspektivnykh prirodnykh le-chebnykh resursov regiona [The use of Internet marketing for the development of the CCM and promising natural healing resources of the region]. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 5-1, 61-71. (In Russ.).
10. Savelyeva, N.A. Kolesnikov, R.V. & Shmeleva, T.V. (2020). Lechebno-ozdorovitel'nyj turizm: voprosy terminologii [Medical and wellness tourism: issues of terminology]. *Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie [Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management]*, 7 (122), 7-14. (In Russ.).
11. Chemy, V. (2022). Kak izmenilis' socseti v marte 2022 goda [How social networks have changed in March 2022]. *Brand Analytics*, 3. URL: <https://branalytics.ru/blog/social-media-march-2022/> (Accessed on March 29, 2025). (In Russ.).
12. Shpyrnya, O. V. (2022). Trendy ispol'zovaniya internet-tekhnologii v strukture prodvizheniya uslug predpriyatii industrii turizma v sovremennoi geopoliticheskoi situatsii [Trends in the use of Internet technologies in the structure of promoting services of tourism industry enterprises in the modern geopolitical situation]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: yesterday, today, tomorrow]*, 12, (10-1), 192-199. DOI 10.34670/AR.2022.85.97.049. (In Russ.).
13. Ekspert po lechebnym kurortam [Expert on medical resorts]. *Kanal Vladislava Buri [Vladislav Buri Channel]*. URL: <https://dzen.ru/kurortolog>. (Accessed on March 29, 2025). (In Russ.).
14. Kannan, P.K. (2017). Digital marketing: a framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22-45. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2016.11.006.